

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Балтабаев Жаксылык Оразбаевич,
PhD. НГПИ им. Ажинияза.

Ниязымбетова Наргиза Куралбаевна,
студентка НГПИ им. Ажинияза

Annotaciya: *Bul maqalada dástúriy sabaq processindeki kemshilikler, zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar, interaktiv metoddardan paydalanıwdıń áhmiyeti kórsetilgen. Sonıń menen birge, interaktiv metoddardı texnologiya pání sabaqlarında qollaw boyınsha usınıslar hám juwmaqlar berilgen.*

Gilt sózler. *dástúriy sabaq, interaktiv metod, joybar jumısı, laboratoriya, eksperiment, virtual ekskursiya.*

Аннотация: *Уибу мақолада ањнавий дарс жараёнидаги камчиликлар, замонавий педагогик технологиялар, интерактив методлардан фойдаланишининг аҳамияти ёритилган. Шунингдек, интерактив методларни технология фани дарсларида қўллаш бўйича тавсиялар ва хулосалар берилган.*

Калит сўзлар. *ањнавий дарс, интерактив метод, лойиҳа иши, лаборатория, эксперимент, виртуал экскурсия.*

Аннотация: *В данной статье освещаются недостатки традиционного процесса урока, важность использования современных педагогических технологий, интерактивных методов. Также, даны рекомендации и выводы по применению интерактивных методов на уроках технологии.*

Ключевые слова. *традиционное занятие, интерактивный метод, проектная работа, лаборатория, эксперимент, виртуальная экскурсия.*

Annotation: *This article highlights the shortcomings of the traditional lesson process, the importance of using modern pedagogical technologies and interactive methods. Also, recommendations and conclusions are given on the use of interactive methods in technology lessons.*

Keywords. *traditional lesson, interactive method, project work, laboratory, experiment, virtual excursion.*

Обучение в школе направлено на передачу детям определенного объема знаний и навыков. Но традиционное классно-урочное обучение в школе может стать монотонным и однообразным. Монотонность - одна из основных причин снижения мотивации к учению. Учитель привык преодолевать сопротивление учеников. Нормальным считается учиться «через не хочу», естественное желание, чтобы урок поскорее закончился. Отделённый от учителя этой баррикадой, ребенок и с одноклассниками не всегда привык сотрудничать.

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Шанс изменить сложившуюся ситуацию даёт игра. Но не игра ради игры, где ребёнок пассивен, где он является не субъектом игрового действия, а объектом развлечения, а игра ради ученья. Педагоги должны понимать, что в игре ребёнок накапливает знания, развивает способности, формирует познавательные интересы. Именно поэтому, наверно, игра в истории развития педагогических систем была связана с образовательными задачами. Развивались игры, приспособленные к тому, чтобы обучать детей речи, счёту, письму [62:2006].

Основой всех современных подходов к построению учебно-воспитательного процесса является то, что развитие учащегося – совершенствование психических процессов и свойств его личности – происходит в результате его личной активной деятельности. Наиболее эффективным способом организации учебного процесса является использование интерактивных методов. Сущность интерактивных методов заключается в том, что дети решают умственные и практическо-действенные задачи, предложенные им в форме обмена идеями и обсуждения, сами находят решения, преодолевая при этом определённые трудности. Учащийся воспринимает умственную задачу как практическую и исследовательскую, это повышает его умственную активность [156:1985].

Конечно, интерактивные методы играют важную роль на уроках технологии, так как они способствуют активному вовлечению учеников и помогают им лучше понять и запомнить материалы. Вот несколько интерактивных методов, которые могут быть эффективными на уроках технологии [74:2007]:

1. Проектная работа: Предложение ученикам решить реальные проблемы или создать реальные продукты с использованием технологии. Это может включать в себя разработку веб-сайтов, создание мобильных приложений, конструирование роботов и многое другое. Например: Изготовление робота: Ученики могут построить робота с использованием конструктора Lego Mindstorms или аналогичного оборудования. Они могут программировать робота, чтобы выполнять определенные задачи или участвовать в соревнованиях роботов [4].

2. Развитие навыков через игры: Игры могут быть эффективным способом обучения на уроках технологии. Например, игры на программирование (наподобие CodeCombat или Scratch) помогают ученикам играя изучать основы

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

программирования. Практика показывает, что игра на уроке требует очень тонкой инструментовки, умения хорошо чувствовать уровень подготовки и развития детей, их отношение к предлагаемой игре и ее дидактическую направленность, чтобы игровая задача полностью совпадала с учебной.

3. Лабораторные работы и эксперименты: Проведение лабораторных работ и экспериментов позволяет ученикам практически применять свои знания в действии. Например, они могут проводить эксперименты с электричеством и электроникой, изучать основы робототехники или создавать прототипы продуктов. Ученики могут провести эксперименты с электрическими цепями, изучая основные принципы работы электрических компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и диоды. Они могут также изучить законы Ома и Кирхгофа, проводя измерения с помощью мультиметра. Эти лабораторные работы и эксперименты помогают ученикам применять свои знания на практике, развивать навыки анализа и проблемного решения, а также стимулируют их интерес к технологии и науке [5].

4. Дискуссии и групповые проекты: Организация обсуждений и групповых проектов по темам технологии позволяет ученикам обмениваться идеями, учиться работать в команде и решать проблемы совместно [6].

5. Виртуальные экскурсии и гостевые лекции: Использование виртуальных экскурсий или гостевых лекций позволяет ученикам получить представление о том, как технология используется в реальном мире. Это может включать в себя виртуальные посещения технологических предприятий, мастерских или инновационных стартапов [7].

Использование интерактивных методов на уроках технологии имеет ряд положительных последствий и выводов:

1. Активное участие учеников: Интерактивные методы стимулируют активное участие учеников в учебном процессе. Они не просто слушают лекции, а активно участвуют в уроке, решают задачи, создают проекты и обсуждают новые концепции.

2. Повышение мотивации: Интерактивные методы делают уроки технологии более интересными и увлекательными для учеников. Они видят применение своих знаний на практике, что мотивирует их к дальнейшему изучению темы.

3. Развитие навыков сотрудничества: Многие интерактивные методы, такие как групповые проекты или обсуждения, способствуют развитию навыков

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

сотрудничества и командной работы. Ученики учатся слушать мнения других, вырабатывать компромиссы и действовать вместе для достижения общей цели.

4. Применение знаний на практике: Интерактивные методы позволяют ученикам применять свои знания на практике и видеть их реальное применение в различных областях технологии. Это помогает им лучше понимать учебный материал и усваивать его более эффективно.

5. Стимуляция креативности и инноваций: Интерактивные методы поддерживают креативное мышление учеников и стимулируют их к созданию новых идей и решений. Ученики учатся думать нестандартно, решать проблемы и создавать инновационные проекты.

6. Повышение уровня усвоения материала: Интерактивные методы обучения помогают ученикам глубже понимать учебный материал и лучше его запоминать. Они активно вовлечены в процесс обучения, что способствует более качественному усвоению знаний.

Таким образом, использование интерактивных методов на уроках технологии является эффективным способом обучения, который способствует развитию навыков, мотивации и креативности учеников.

Использованная литература:

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе - М.: Просвещение. 1985. – 256 с.
2. Букичева О. Дидактические игры и дети //Учитель. - 2006. - №6.- С. 62-66.
3. Телеева Е.В., Залесова Н.В. Педагогические технологии. Учебное пособие. – Шадринск, 2007. – 90с.
4. <https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/11/18/proektnaya-rabota-sozdanie-robot-na-osnove>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/laboratornye-raboty-kak-sredstvo-motivatsii-i-aktivizatsii-uchebnoy-deyatelnosti-uchaschihsya>
6. <https://infourok.ru/formy-i-metody-organizacii-proektnoj-deyatelnosti-v-nachalnoj-shkole-6929710.html>
7. <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/06/17/ctatya-virtualnaya-ekskursiya-effektivnaya-forma>